

MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTIDA OTA-ONALAR BILAN
HAMKORLIK QILISHNING AHAMIYATI.

Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li

Qo'qon Universiteti "Raqamli texnologiya" kafedrasi ass

G'oziyeva Diyora Alisherjon qizi

Qo'qon Universiteti NOTM MCHJ

"Iqtisodiyot va ta'lim" kafedra talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kun dolzalb muammolaridan bir Maktabgacha ta'lim tashkilotlarda ota-onalar bilan bo'laga hamkorlikda uzilishlar bolayotganligi, faylasuf olimlar fikirlari, bolalarni tarbiyasini pul bilan sotib olishyotganliklari, chet`el tizimlar haqida umumiy xulosalar ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: MTTda ota-onalar bilan hamkorlik, tarbiyachi, Xitoy, Koreyya.

Qadimgi yunon faylasuflari Aflotun va Arastu bola tarbiyasini jamiyat o'z ixtiyoriga olishi, tarbiya jarayonidagi barcha zarur ishlarni davlat bajarishi lozim degan g'oyani ilgari surgan edilar, Bu g'oya fransuz xayoliy sotsalistlari Sen Semon, Shari Fure asarlarida keyinchalik rivojlantirildi. Ular bola tarbiyasi bilan asosan davlat shug'ullanishi kerak, degan g'oyani ilgari surganlar. Ammo sharq mutafakkirlari bola tarbiyasi bilan asosan ota-ona shug'ullanishi kerak, degan xulosaga kelganlar. Bu bilan ular oilaviy tarbiyaning roliga katta e'tibor berganlar. MTTning ota-onalar bilan ishlashining jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini mohirlik bilan qo'shib olib borish, keng aholi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil etish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin. MTT xodimlarini ota-onalar va oila bilan hamkorlikdagi ishlarining eng keng tarqalgan shakllaridan bir qanchasini keltiramiz:

- ota-onalar bilan yakkama-yakka ishlash. Ilg'or pedagogiktajribalarning ko'rsatishicha, ishning bu turi katta ahamiyatga ega. Bunda tarbiyachi oila va bolaning shaxsiy xususiyatlarini o'rganib ularni o'zining tarbiyaviy ishida hisobga

oladi. MTT larimiz tajribasida ota-onalar bilan yakkama-yakka olib boriladigan ishlarning turli xil shakllari aniqlangan; oilaga tarbiyachining borishi, ota-onalar uchun suhbat o'tkazish, ularga maslahatlar berish, ota-onalarning MTT hayoti bilan tanishishlari.

- ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bular ota-onalarning guruhiy va umumiy majlisi, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, savol-javob kechalari.

- ko'rsatmali ishlar. Ishning bu turi ko'rgazmali, bolalarning ishlarini namoyish qilish, ochiq eshiklar kuni, pedagogik axborot stendlari, ota-onalar uchun kutubxona oilaviy tarbiyaning barcha masalari bo'yicha materiallar solingan papka. - ota-onaga pedagogik ta'lim berish va boshqalarni ko'rsatishi mumkin.[1]

MTT Ota-onalar bilan hamkorlik.

Bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash uchun maktabgacha ta'lim muassasasi ota-onalar bilan o'zaro hamkorlikning quyidagi shakllarini tashkil qilishi mumkin:

-ota-onalarning maktabgacha ta'lim muassasasi borasidagi fikrlarini hisobga olish;

- ilk rivojlanish masalalarida ota-onalarga bilim berish;

- ota-onalarni o'quv-tarbiyaviy jarayonda faol qatnashishga jalb etish;

- ota-onalarning muassasa hayotida ishtirok etish borasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash mumkin.[2]

Bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelgunga qadar oilada bola madaniyatni muhim va eng zarur ko'nikmalarni dastlabki belgilar o'rganadi. Hozirgi paytda bazi ota-onalar bolaga bolgan etibor kuchli deb bilishadi, lekin hayolidagi kuchli etiborni bolada aks etmaydi. Ota-ona MTTga bilan birgalikda ishlamasligi ular oz bolalariga bolagan be'etiborliklari hozirgi kuning dolzalb muammolaridan biri hisoblanadi. Ota-onalar tarbiyachi bilan uzliksiz aloqada bolishi, bolalarini imkoniyatlari, talab-ehtiyojlari va qiziqishlarni baholashda, maktabga tayyorliklari bilan qiziqishi kerak. Ota-onaning MTTga jalb etish tarbiyachiga, bolaga va o'zlari uchun ham foyda keltiradi. Hamma o'rtasida o'zaro hurmat, muloqot, madaniyatni,

bola manfaatining muhimligi samarali hamkorlikga asos boladi. Chetel davlatlarida bolalriga o'z manfatti, ishidan ko'ra bolalarini tarbiyasi, uning qiziqishlari ustun turadi. Yaponiyada ayollar uchun onalik har doyimigidek birinchi o'rinda turadi. Yana Koreys MT da ota-onalari bilan doimiy muzokaralar olib boriladi. Bunday uchrashuvlarda bolaning hatti-harakatlari, uning yutiqlari va o'qtuvchilari uyda samaraliy ta'limni qanday tashkil qilish kerakligi haqida tushunchalar berishdi.

Ota-onalar bilan ishlashda quyidagi-alohida ish shakllaridan foydalaniladi: suhbatlar, maslahatlar, oilalarga borish, ayrim otaonalarni bog'chaga taklif etish, alohida esdaliklar va ko'chma papkalardan foydalanish.

Bolaning uyiga borishdan ko'zlangan maqsad — [oila sharoiti](#), bolaning oiladagi xulqi, qiziqishlari, ota-onasi va oila a'zolari bilan tanishish, shuningdek ota-onalarni bola tarbiyasining samarali usullari bilan tanishtirish va oilaning bola tarbiyasidagi ijobiy tajribalarini o'rganib, ommalashtirishdir.

Tarbiyachi bolaning uyiga tekshiruvchi sifatida emas, balki do'st, bola tarbiyasidek murakkab ishda yordam [beruvchi sifatida borishi](#), oila a'zolari bilan nazokat va xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lishi kerak.

Tarbiyachi har bir oilaga borishidan avval o'z oldiga aniq maqsad qo'yishi, qaysi mavzuda suhbatlashishini oldindan belgilab olishi lozim. Ota-onalarga beriladigan savollar puxta o'ylangan bo'lishi kerak. Suhbat shunday tuzilishi kerakki, tarbiyachi bilan ota-ona bir-birlarini yaxshi tushunishlari, ular o'rtasida ishonchli aloqa o'rnatilishi darkor.

Oilaga borishdan oldin tarbiyachi shu oila to'g'risida (ota-onalarning fe'l-atvori, oilaviy munosabatlar, bolaning rivojlanish darajasi) to'g'risida ma'lum tasavvurlarga ega bo'lishi kerak. Tarbiyachi ota-onalar hurmati va ishonchini qozonmoq uchun avval ota-onalarga bolaning ijobiy fazilatlarini to'g'risida fikr, mulohazalarini bildiradi va bolaning uyidagi hayotini qanday tashkil etish kerakligi, unga nimalarni o'qib va hikoya [qilib berish mumkinligi](#), bolaning kun tartibi, uni oila mehnatida qatnashtirish, kat-talarga hurmat nihida tarbiyalash kabi ta'lim-tarbiya ishlari mazmuni va usulari bo'yicha tavsiyalar beradi. Albatta,

tarbiyachining oila bilan olib boradigan ishida bolaning yoshli, imkoniyatlari, o'ziga xos xususiyatlari e'tiborga olinadi.

Tarbiyachining ota-onalarga beradigan tavsiya va maslahatlari ishonarli bo'lishi uchun ota-onalar yoki oilaning boshqa a'zolari maktabgacha ta'lim muassasasiga taklif qilinadi. Bunda ota-onalar bolaning navbatchilik vazifasini qanday bajarayotganini yoki sayrga chiqishdan avval u qanday o'ynayotganini ko'radilar, bolalarning uquv va imkoniyatlariga ishonch hosil qiladilar.

Oilaga borishning maqsad va mazmuni tarbiyachining [rejasi va hisobotida](#), kundalik daftarida aks ettirilishi kerak. Tarbiyachi har bir bolaning oilasiga yiliga kamida 2 marta borishi kerak.

Ota-onalar bilan olib boriladigan ishlarning mazmuni rangbarang bo'lib, unda ayrim masalalar birgalikda muhokama qilinishi taqozo etiladi. Masalan:

-bolalarni tarbiyalashda oilaning roli, ota-onalarning vazifasi to'g'risidagi qonunlar, bolalarni maktabga tayyorlash haqida;

-maktabgacha tarbiya muassasalarining yillik ish rejasi to'g'risida;

-ota-onalar jamoatchiligining ishi haqidagi masalalar shular jumlasidandir.

Bu masalalarni jamoa bo'lib muhokama qilish uchun ota-onalarning guruhi va umumiy majlislari, maslahatlar, konferensiyalar, ota-onalar kechalari kabi ish shakllari jamoa ish shakllariga kiradi.[3]

Xulosa qilib aytganda bizning MTTda ota-onalar bolalarini tarbiyasiga be'etibor bolishlari bolani qiziqishi kelajakda qanday yo'nalishda ketishi, mehribonlik muhabbat nimaligini bilmasligi, tarbiyachini onasini orniga qoyishligiga olib kelyapti, shuning uchun MTT bilan doyimiy aloqada bo'lishi kera. Hayot huddi oziq zanjiri kabidir bir joyi uzilsa uni tiklashi qiyin boladi bola shu narsa yuz bersa butin umir davomida qiyinchilikga uchrashi mumkin shuning uchun ota-onalar bolalarga be'etibor bolmasliklari kerakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Maktabgacha pedagogika [Matn] darslik / F.R.Qodirova -Xalqaro pedagogika Akademiyasining akademigi, professor, p.f.d., Sh.Q-Toshpulatova - dotsent, N.M.Kayumova - dotsent, M.NA'zamova - Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. - 688 b.
- 2." Ilk qadam "o'quv dasturi.T-2019.
- 3.<https://hozir.org/maktabgacha-talim-muassasasi-tarbiyachilarining-ot-onalar-bil.html>.